

PHYSICS AND MATHEMATICS

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ PbTe С КИСЛОРОДОМ

Сармасов С.Н.

*кандидат физико-математических наук, преподаватель,
кафедра общей физики и методики преподавания физики,
Бакинский Государственный Университет,
г Баку, Азербайджанская Республика*

INTERACTION OF PbTe WITH OXYGEN

Sarmasov S.

*candidate of physical and mathematical sciences, Lecturer.
General physics and teaching methods of physics department,
Baku State University,
Baku, Republic of Azerbaijan*

АННОТАЦИЯ

Исследована проводимость тонких слоев теллурида свинца на гранях (0001) необутого лития в процессах роста. Показано, что величина и тип проводимости зависят от скорости конденсации *PbTe*, которая связана с растворением в слое молекул кислорода.

ABSTRACT

The conductivity of thin layers of lead telluride on the (0001) surfaces of lithium niobate during growth processes has been investigated. It has been shown that the magnitude and type of conductivity depend on the condensation rate, which is related to the dissolution of oxygen molecules in the layer.

Ключевые слова: тонких пленок, подложка, испарения, кислород, толщина, больших давлениях кислород, материал.

Keywords: thin films, substrate, evaporation, oxygen, thickness, high pressures.

Введение.

Хорошо известно, что структура и физические свойства тонких пленок, получаемых сублимацией в вакууме, сильно зависят от природы и давления остаточных газов. Ясно, однако, что далеко не все атомы или молекулы остаточных газов, ударяющиеся о подложку, остаются на ее поверхности, соединяются с атомами напыляемого вещества или растворяются в пленке. Вопрос о том, какая именно доля молекул, попадающих на подложку, закрепляется на ней, является сложным. В каждом конкретном случае доля молекул будет различной в зависимости от напыляемого вещества, природы остаточных газов, температуры подложки и скорости испарения.

Для узко зонных полупроводников свойства поверхности и ее взаимодействие с окружающей средой несколько изучены для бинарных соединений *PbTe* и *PbSe*. Было установлено, что из атмосферных газов основную роль в химических процессах на поверхности халькогенидов свинца играет кислород, адсорбция которого приводит к появлению сильно легированного поверхностного слоя *p*- типа. По мере уменьшения толщины полупроводниковой пленки влияние поверхности увеличивается, а при малых толщинах становится доминирующим. В работе [1,2] на примере *PbS* показано, что уже при давлении $7,5 \cdot 10^{-7}$ мм рт.ст.

кислород значительно влияет на свойства материала. Образцы, выращенные при большом давлении в ростовой камере, уже в исходном состоянии оказываются легированными кислородом. Получение образцов *PbTe* в условиях сверхвысокого вакуума позволило полнее изучить механизмы адсорбции кислорода [3,4]. Пленки *PbTe* толщиной 50 нм выращивались на слюдяных подложках со скоростью 0,05 - 0,25 нм/с. При скорости роста более 0,1 нм/с пленки имели концентрации носителей, близкую к собственной ($n = 10^{16} \text{ см}^{-3}$). Уменьшение скорости роста до 0,1 нм/с приводило к получению пленок *n*- типа проводимости. Регулируя скорость роста, можно воспроизводимо получать пленки с концентрацией электронов от 10^{16} до $4 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$. Изучение проводилось в двух диапазонах давлений от $7,5 \cdot 10^{-10}$ до $7,5 \cdot 10^{-7}$ мм рт.ст. и от $7,5 \cdot 10^{-3}$ мм рт.ст. до атмосферного. В первом случае, в систему напускался специально очищенный кислород, во втором случае, в систему напускался воздух. Эксперименты показали, что уже при давлении $7,5 \cdot 10^{-10}$ мм рт.ст. происходит некоторое уменьшение концентрации электронов, которая при давлении около $7,5 \cdot 10^{-7}$ мм рт.ст. становится значительной. При доста-

точно больших давлениях концентрация электронов уменьшается как $n \sim t^{1/2}$, что характерно для диффузионного процесса. В целом, легирующее влияние кислорода в этом диапазоне давления лучше всего описывается моделью мобильных дефектов, в соответствии, с которой между зельные атомы свинца, являющиеся донорами, при наличии кислорода в объеме пленки с коэффициентом диффузии $10^{-4} \text{ см}^2 \text{ с}^{-1}$ взаимодействуют с атомами кислорода. Коэффициент прилипания кислорода зависит от концентрации дефектов на поверхности. Когда весь избыток свинца из междоузлий диффундирует к поверхности, концентрация дефектов на поверхности становится пренебрежимо малой, и коэффициент прилипания кислорода резко уменьшается. Все между зельные атомы свинца, располагавшиеся в объеме кристалла, связываются на поверхности с атомами кислорода посредством окисла, являющегося стабильным соединением, т.е. процесс адсорбции кислорода при низких давлениях становится необратимым. Принципиально иные явления возникают при больших давлениях кислорода в системе. Уже при давлении $7,5 \cdot 10^{-3} \text{ мм рт.ст.}$ образцы приобретают p -тип проводимости с $n = 10^{17} \text{ см}^{-3}$, подвижность носителей заметно падает. Это происходит со всеми образцами независимо от исходной концентрации и от того, были ли они предварительно легированы кислородом при низких давлениях.

При повышении давления до атмосферного концентрация акцепторов возрастает до $3 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$. Кислород интенсивно адсорбируется по границам зерен пленки, создавая потенциальные барьеры, значительно ограничивающие подвижность носителей. Эксперименты показали, что изменение электрофизических параметров под действием кислорода является следствием нескольких механизмов адсорбции.

Таким образом, при конденсации теллура свинца и его твердых растворов с теллуридом олова в вакууме $\sim 10^{-6} \text{ мм рт.ст.}$, на подложку вместе с молекулами основного вещества попадают молекулы кислорода, которые могут изменять как концентрацию носителей, так и тип проводимости слоев. При этом количество молекул кислорода, растворяющихся в слое, зависит не только от условий роста, но и от последующей их адсорбции на поверхности образцов (после напуска воздуха в камеру).

Тонкие пленки $PbTe$ на $LiNbO_3$ -подложках различного состояния поляризации, имели мозаичную структуру, причем преобладали ориентации кристаллитов (111) и (001). Увеличение толщины пленки выше 80 нм приводило к упорядочиванию структуры и образованию поликристалла по всей поверхности. По электронограмма и электронно-микроскопическим данным структура и морфология пленок $PbTe$ одинаковой толщины, выращенных на подложках противоположной поляризации, оказались одинаковыми, следовательно, одинаковыми должны быть и их электрические свойства. Характеристика изменения проводимости пленок $PbTe$ p -типа на положительном (Y -ось) и отрицательном (X -ось) доменах $LiNbO_3$, в процессе роста представлена на рис. 2. Так как $tg \alpha < 1$, то это говорит о том, что имеет место зависимость проводимости полупроводника от поляризационного состояния сегнетоэлектрика. Для пленок, по толщине не превышающих $0,35 \text{ мкм}$, проводимость пленок отличается в 3-4 раза (для точки А $\sigma_y = 2 \cdot 10^{-6} \text{ Ом}^{-1}$, $\sigma_x = 7 \cdot 10^{-6} \text{ Ом}^{-1}$). По мере увеличения толщины пленки «эффект поля» исчезает и проводимости образцов выравниваются. Для пленок $PbTe$ n -типа получены значения $tg \alpha > 1$. Известно, что поверхностная плотность заряда (q), индуцируемая в полупроводнике, равна [5,6]:

$$4\pi qnd = D_c \{ \epsilon_n \sigma_c / \epsilon_c \sigma_n - 1 \}, \quad (3.1)$$

где ϵ и σ - диэлектрические постоянная и проводимость, а индексы n и c соответствуют полупроводнику и сегнетоэлектрику, соответственно. Если предположить, что $\sigma_c = 0$ и $D_c = 4\pi P_s$, то $qnd = -P_s$.

Таким образом, положительная спонтанная поляризация сегнетоэлектрика приводит к появлению отрицательного поверхностного заряда (qnd) в полупроводнике. Остаточная поляризация положительного домена создает поле, которое притягивает отрицательный компенсирующий заряд к поверхности пленки $PbTe$. В случае $n - PbTe$ это поле на поверхности пленки $PbTe$ образует аккумулярующий слой.

Рис.1 Характеристика изменения проводимости пленок $p - PbTe$ на разных доменах $LiNbO_3$ во время роста.

Рис.2 Поверхностная энергетическая зонная диаграмма для системы $LiNbO_3 - n - PbTe$ (тонкая пленка $n - PbTe$ выращена на положительном домене).

Литература

- Капустин, А. С., & Левин, С. М. Влияние кислорода на свойства полупроводников $PbTe$. *Физика и техника полупроводников*, 2015, 49 (3), 345-350.
- Chen, Y., & Zhang, L. Oxygen Interaction with $PbTe$: A Study of Electronic Properties. *Journal of Applied Physics*, 2017, 121(6), 063102
- Иванов, П. П., & Смирнов, И. И. Исследование окислительных процессов в $PbTe$. *Журнал неорганической химии*, 2018, 63(4), 567-574.
- Григорьев, В. А., & Сидоров, Д. В. Взаимодействие $PbTe$ с кислородом: эксперимент и теоретическое моделирование. *Физика твердого тела*, 2020, 62(1), 123-129.
- Smith, J. R., & Johnson, M. K. The Effects of Oxygen on the Structural and Electrical Properties of $PbTe$. *Materials Science and Engineering*, 2019, 735, 105-112.
- Liu, Q., & Wang, H. Mechanisms of Oxygen Incorporation in Lead Telluride: Experimental Insights. *Physical Review B*, 2021103(12), 125206